

XIKOL ZOTLI QUYONLAR EYMERIOZIDA QONNING GEMATOLOGIK KO'RSATKICHLARI

(Bo'riboy Mustayev zamin nur f/x misolida)

A.X.Xushnazarov

veterinariya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

R.B.Davlatov

veterinariya fanlari doktori, professor, Veterinariya va chorvachilik sohasida pedagog
hamda mutaxassis kadrlarni QT va UMO instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17893648>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlar Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida joylashgan chorvachilikning kichik tarmog'i quyonchilikka ixtissoslashgan Bo'riboy Mustayev zamin nur fermer xo'jaligida ko'paytirilayotgan Xikol zotli quyonlarda olib borilgan. Tadqiqotlar xo'jalik raisining iltimosiga ko'ra xo'jalikdagi yo'qotishlarni sababini aniqlash maqsadida olib borilgan hamda tadqiqotlarda quyonchilikka katta iqtisodiy zarar keltiradigan eymerioz kasalligini aniq diagnostika qilishda respublikamizda ilk bor eymerioz paytida qonning gematologik ko'rsatkichlari o'tkazilgan va maqolada uning natijalari xulosa qilib keltirilgan.

Kalit so'zlar: Quyon, eymerioz, protozooz, xikol, qon, eritrotsit, leykotsit, gemoglobin, umumiy oqsil, glukoza.

HEMATOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN EYMERIOSIS OF XIKOL RABBITS

(Buriboy Mustayev Zamin Nur f/x as an example)

Abstract: This article presents data based on the results of scientific research. The research was conducted on rabbits of the Khikol breed, bred at the Bo'riboy Mustayev Zamin Nur farm, a small branch of livestock farming specializing in rabbit breeding, located in the Bulungur district of the Samarkand region. The research was conducted at the request of the chairman of the farm in order to determine the cause of losses in the farm and to accurately diagnose the disease of eymeriosis, which causes great economic damage to rabbit farming. For the first time in our republic, hematological indicators of blood during eymeriosis were conducted, and the results are summarized in the article.

Keywords: Rabbit, eimeriosis, protozooz, hkikol, blood, erythrocyte, leukocyte, hemoglobin, total protein, glucose.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ КРОЛИКОВ КСИКОЛ

(На примере Бурибоя Мустаева Замина Нура f/x)

Аннотация: В данной статье представлены данные, основанные на результатах научного исследования. Исследования проводились на кроликах породы хикол, разводимых в фермерском хозяйстве «Bo'riboy Mustayev zamin nur» – небольшом филиале животноводческого хозяйства, специализирующемся на разведении кроликов, расположенном в Булунгурском районе Самаркандской области. Исследования проводились по просьбе председателя хозяйства с целью определения причины потерь в хозяйстве и точной диагностики заболевания эймериозом, наносящего большой экономический ущерб кролиководству. Впервые в нашей республике проведены

гематологические показатели крови при эймериозе, результаты которых обобщены в статье.

Ключевые слова: Кролик, эймериоз, протозоозы, ксилема, кровь, эритроцит, лейкоцит, гемоглобин, общий белок, глюкоза.

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi. Eymeriyalarni hayvon ozganizmida joylashuviga bog'liq ravishda quyon eymeriozining uch shakli farqlanadi: 1. Ichak, 2. Jigar, 3. Aralash shakllari. Amaliyotda invaziyaning aralash shakli muhim o'rin tutadi. Kasallikning boshlanishida quyonning ichaklari zararlanib, keyinchalik jigari invaziyalanadi va natijada aralash shakl boshlanadi. Invaziyaning yashirin davridan keyin quyonchalar lohaslanadi, odatdagidek harakatchanligi yo'qolib, qornini yerga berib yotadi. Ishtahasi pasayib, oziqa yemay qo'yadi. Qorin bo'shlig'i shishadi va og'riq beradi, axlati suyuqlashib, ba'zan shilliq va qon aralash bo'ladi. Kasal quyonlar o'sishdan qoladi, oriqlaydi, jun qoplami hurpayib turadi. Siydik ajralishi tezlashadi. Ba'zan so'lak ajralish kuchayib, burun shilliq pardasi kataral yallig'lanadi va kon'yuktivit rivojlanadi. Jigarda yallig'lanish jarayonlarini boshlanishi bilan organizm nimjonlashib, quyon tashqi muhitga e'tiborsiz bo'lib qoladi va uzoq yotadi. Ishtahasi yo'qoladi, qorni shishgan bo'lib, o'ng tomonini bosib ko'rganda og'riq sezadi. Ko'rinarli shilliq pardalari sarg'ayadi, oyoqlari va bo'yin mushaklari shol bo'lib, qaltiray boshlaydi, so'ngra esa 7-10 kunda nobud bo'ladi. Eymerioz bilan kasallangan quyonlar klinik, pataloganatomik o'zgarishlarining ayrim kasalliklardan (kolibakterioz) differensiasiya qilish muhim hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Naslli quyon boqishga ixtissoslashgan xo'jaliklarda turli yoshdagi va turli zotdagi quyonlarda parazit kasallik eymeriozni diagnostika qilishda umumiy qon tahlili usullarni bajarib xar xil xo'jaliklardagi kasallanish holatini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT JOYI VA OBEKTI

Tadqiqotlar Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidagi quyonchilik fermer xo'jaliklaridagi naslli quyonlarda olib borilgan.

Tadqiqot usullari. Olib borilgan tadqiqotda klinik, gematologik va statistik usullaridan foydalanilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi "Bo'riboy Mustayev zamin nur" f/x da parvarishlanayotgan mahsuldor xikol zotli quyonlardagi qon tahlillari yilning turli fasllari bo'yicha olib borilganda eymerioz bilan invaziyalangan quyonlarda qonning gematologik ko'rsatkichlari me'yorga nisbatan qanday o'zgarganligini Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining "Ichki yuqumsiz kasalliklar" kafedrasida Gematologiya laboratoriyasida olib borildi va quyidagicha natijalar olindi (1 - 4 - jadvallar).

1 – jadval. Eymerioz bilan zararlangan quyonlar qonini 2023 yil mart oyida tekshirish natijalari (Bo'riboy Mustayev zamin nur f/x misolida)

t/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Me'yor	Eymeriozga chalingan
1	Eritrotsit	mln/mkl	5,0-5,8	4,8±0,32
2	Leykotsit	ming/mkl	5,0-12,5	13,5±1,1
3	Gemoglobin	g/l	105-125	97±3,2

4	Umumiy oqsil	g/l	62-68	48,4±2,1
5	Glukoza	mol/l	4,16-5,27	3,1±0,21

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, eymerioz bilan zararlangan xikol zotli quyonlar qonini bahor faslining mart oyida gematologik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, eritrosit miqdori me'yorda sog'lom quyonlarda 5,0-5,8 mln/mkl ni tashkil etadigan bo'lsa, bizning tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyonlarda bu ko'rsatkich 4,8 mln/mkl ni tashkil etib, me'yorga nisbatan 0,6 mln/mkl ga kamayganligi aniqlandi; leykotsit miqdori esa bizning tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyonlarda 13,5 ming/mkl ni tashkil etdi va me'yorga nisbatan 4,75 ming/mkl ga ortib ketganligi kuzatildi; gemoglobin miqdori tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyonlarda 97 g/l ni tashkil etib, me'yorga nisbatan 18 g/l ga kamayib ketganligi kuzatildi; umumiy oqsillar miqdori invaziya bilan zararlangan quyonlarda 48,4 g/l ga, ya'ni 16,6 g/l ga kamayib ketganligi kuzatildi; glukoza miqdori tadqiqot olib borilgan invazyialangan quyonlar qonida 3,1 mol/l, ya'ni me'yordan 1,61 mol/l ga kamayib ketganligi aniqlandi.

2 – jadval. Eymerioz bilan zararlangan quyonlar qonini 2023-yil iyun oyida tekshirish natijalari (Bo'riboy Mustayev zamin nur f/x misolida)

t/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Me'yor	Eymeriozga chalingan
1	Eritrotsit	mln/mkl	5,0-5,8	4,9±0,32
2	Leykotsit	ming/mkl	5,0-12,5	14,1±1,12
3	Gemoglobin	g/l	105-125	99±3,4
4	Umumiy oqsil	g/l	62-68	46,7±2,11
5	Glukoza	mol/l	4,16-5,27	2,9±0,13

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, eymerioz bilan zararlangan xikol zotli quyonlar qonini yoz faslining iyun oyida gematologik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyonlarda bu ko'rsatkich 4,9 mln/mkl ni tashkil etib me'yorga nisbatan 0,5 mln/mkl ga kamayganligi aniqlandi; leykotsit miqdori esa tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyonlarda 14,1 ming/mkl ni tashkil etdi va me'yorga nisbatan 5,35 ming/mkl ga ortib ketganligi kuzatildi; gemoglobin miqdori esa eymerioz bilan zararlangan quyonlarda 99 g/l ni tashkil etib me'yorga nisbatan 16 g/l ga kamayib ketganligi kuzatildi; oqsillar miqdori invaziya bilan zararlangan quyonlarda 46,7 g/l ga ya'ni 18,3 g/lga kamayib ketganligi kuzatilgan; glukoza miqdori invazyialangan quyonlar qonida 2,9 mol/l ya'ni me'yordan 1,81 mol/l ga kamayib ketganligi aniqlandi.

3 – jadval. Eymerioz bilan zararlangan quyonlar qonini 2023-yil sentabr oyida tekshirish natijalari (Bo'riboy Mustayev zamin nur f/x misolida)

t/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Me'yor	Eymeriozga chalingan
1	Eritrotsit	mln/mkl	5,0-5,8	4,7±0,21
2	Leykotsit	ming/mkl	5,0-12,5	11,9±0,96
3	Gemoglobin	g/l	105-125	100±4,3
4	Umumiy oqsil	g/l	62-68	47,5±2,32
5	Glukoza	mol/l	4,16-5,27	3,0±0,23

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, eymerioz bilan zararlangan xikol zotli quyvonlar qonini kuz faslining sentabr oyida gematologik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, zararlangan quyvonlarda bu ko'rsatkich 4,7 mln/mkl ni tashkil etib me'yorga nisbatan 0,7 mln/mkl ga kamayganligi aniqlandi; leykotsit miqdori esa bizning tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyvonlarda 11,9 ming/mkl ni tashkil etdi va me'yorga nisbatan 3,15 ming/mkl ga ortib ketganligi kuzatildi; gemoglobin miqdori esa eymerioz bilan zararlangan quyvonlarda 100 g/l ni tashkil etib me'yorga nisbatan kamayib ketganligi kuzatildi; umumiy oqsillar miqdori invaziya bilan zararlangan quyvonlarda 47,5 g/l ga ya'ni 17,5 g/lga kamayib ketganligi kuzatilgan; glukoza miqdori invaziyalangan quyvonlar qonida 3 mol/l ya'ni me'yordan 1,71 mol/l ga kamayib ketganligi aniqlandi.

4 – jadval. Eymerioz bilan zararlangan quyvonlar qonini 2023-yil dekabr oyida tekshirish natijalari (Bo'ribov Mustayev zamin nur f/x misolida)

t/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Me'yori	Eymeriozga chalingan
1	Eritrotsit	mln/mkl	5,0-5,8	4,9±0,23
2	Leykotsit	ming/mkl	5,0-12,5	14,1±1,13
3	Gemoglobin	g/l	105-125	96±3,11
4	Umumiy oqsil	g/l	62-68	44,3±1,87
5	Glukoza	mol/l	4,16-5,27	2,7±0,15

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, eymerioz bilan zararlangan xikol zotli quyvonlar qonini qish faslining dekabr oyida gematologik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, eritrosit miqdori me'yorda sog'lom quyvonlarda 5,0-5,8 mln/mkl ni tashkil etadigan bo'lsa, bizning tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyvonlarda bu ko'rsatkich 4,9 mln/mkl ni tashkil etib me'yorga nisbatan 0,5 Mln/mkl ga kamayganligi aniqlandi; leykotsit miqdori esa tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyvonlarda 14,1 ming/mkl ni tashkil etdi va me'yorga nisbatan 5,35 ming/mkl ga ortib ketganligi kuzatildi; gemoglobin miqdori esa tajribamizdagi eymerioz bilan zararlangan quyvonlarda 96 g/l ni tashkil etib me'yorga nisbatan 19 g/l ga kamayib ketganligi kuzatildi; umumiy oqsillar miqdori invaziya bilan zararlangan quyvonlarda 44,3 g/l ga ya'ni 20,7 g/lga kamayib ketganligi kuzatilgan; glukoza miqdori invaziyalangan quyvonlar qonida 2,7 mol/l ya'ni me'yordan 1,61 mol/l ga kamayib ketganligi aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan Bo'ribov Mustayev zamin nur fermer xo'jaligidagi Xikol zotli quyvonlarda dastlab koprologik tekshirishlarda kasallikka gumon qilingan quyvonlar tezagida eymeriya oosistalari topilgan, shunga ko'ra ushbu quyvonlarda gematologik qon tahlillari o'tkazish natijasida quyidagilar aniqlandi. Kasallikka chalingan quyvonlar qonida eritrositlar, gemoglobin, umumiy oqsil va gulkoza miqdori sog'lom quyvon qonidagi me'yorga nisbatan kamayib ketganligi, aksincha leykositlar me'yorga nisbatan oshib ketganligi namoyon bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki kasallik qo'zg'atuvchi eymeriyalar quyvonning jigarida va ichaklarida tuqima va hujayralar butunligini buzgan holda quyonda yuqoridagi gematologik holatni chaqiradi. Kasallikka to'laqonli diagnoz qo'yishda qon tahlilini ham o'tkazish aniqlik miqdorini oshiradi va zamonaviy diagnostikada muhim ahamiyatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbaev M.Sh., Vodyanov A.A., Kosminkov N.E. et al. Parasitology and invasive diseases of animals. - M.: Kolos, - 2000. - 744 p.
2. Aleksandrov V.A. Household farming. Breeding rabbits and nutria. - M.: EKSMO-Press - 2001. - 245 p.
3. Burlakov S.V. Amprolium Merial - an ideal choice // Zh. "Veterinary Science". - No. 4. - 2002. - P. 13.
4. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and chemoprophylaxis of rabbit eimeriosis. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 480, p. 03020). EDP Sciences.
5. Elmurodov B.A., Turdiev A.K., Nabieva N.A. // Rabbit breeding tutorial. Samarkand-2018. 72-73 p.
6. Pleshakov S.A. Scientific bases of application of complex preparations based on nitrofurans in case of eimeriosis of rabbits // Author's abstract. diss. ... f. cand. veterinary sciences. - Saratov. - 1999. - 18 p.
7. Khushnazarov, A. X. (2022). OBZOR LITERATURNYX DANNYX PO KHIMIOTERAPII I KHIMIOPROPHYLAKTIKI EYMERIOZA KROLIKOV. *Journal of PEDAGOGS*, 23(2), 83-86.
8. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. B. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment vazuril of the drug efficiency. *Library*, 22(2), 173-174.
9. Vershinin I.I. Atlas of the main animal coccidia and their morphobiological characteristics. Ural State Agricultural Academy. - Ekaterinburg, 2001. - 95 p.
10. Xushnazarov, A. X. (2025). O 'ZBEKISTONDA QUYONCHILIKNI RIVOJLANGANLIGI, QUYON EYMERIOZINI DIAGNOSTIKA QILISH USULLARI. *Research Focus*, 4(9), 189-195.
11. Xushnazarov, A. X. (2025). SAMARQAND VILOYATINING AYRIM TUMANLARIDA EYMERIOZNING QUYON ZOTLARI ORASIDA TARQALISHINI O 'RGANISH. *Research Focus*, 4(9), 183-186.
12. Xushnazarov, A. X., & Djurayev, O. A. (2024). QUYONLAR EYMERIOZINING PATOLOGOANATOMIK TEKSHIRISH. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(29), 294-301.
13. Давлатов, Р. Б., & Хушназаров, А. Х. (2022). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 181-184.
14. Хушназаров, А., Эшкораев, А., Ахмадалиев, Т., & Давлатов, Р. (2023). Эпизоотологические диагностические и профелактические данные эймериоз кроликов. *in Library*, 1(1), 1068-1080.
15. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Куён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. *Library*, 22(1), 28-29.
16. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Куён эймериозининг тарқалиши ва патологоанатомик ташҳиси. *Library*, 1(1), 15-17.
17. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при лечении эймериоза кролика. *in Library*, 22(2), 173-174.